

Percepciones de los estudiantes, padres de familia y orientadores educativos acerca del proceso vocacional en la preparatoria UCA

Perceptions of students, parents, and educational guiders about the vocation process at UCA high school

José D. Vallado-Flores^{1*} Raúl A. Gutiérrez-García² <https://orcid.org/0000-0003-1120-6699> Lorena Cudrís-Torres³ <https://orcid.org/0000-0002-3120-4757>, Giselle Olivella-López⁴ <https://orcid.org/0000-0002-4809-9092> Libia Alvis-Barranco⁵ <https://orcid.org/0000-0002-7723-3385> Ingrid S. Torres-Rojas⁶ <https://orcid.org/0000-0002-2939-1071>
¹Lic. en Comunicación, Dr. en Ciencias de la Educación. Director de la Escuela de la Creatividad de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, México. Código ORCID: Email: escueladelacreatividad@ucuahtemoc.edu.mx

²Psicólogo, PhD en Ciencias Sociales y Humanidades, Director de tesis de la Universidad Cuauhtémoc y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), México. Email: raulgutierrezgarcia7@gmail.com

³Psicóloga, PhD en Ciencias de la Educación, Docente Investigadora Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Email: lcudris@areandina.edu.co

⁴Psicóloga, Mgr en Psicología Clínica. Docente Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Email: golivella2@areandina.edu.co

⁵Psicóloga, PhD en Ciencias Políticas. Directora Programa de Psicología Universidad Popular del Cesar, Colombia. Email: libiaalvis@unicesar.edu.co

⁶Psicóloga, Mgr en Gestión Educativa, Especialista en Docencia Universitaria. Docente Investigadora Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia. Email: ingrid.torres.r@uniautónoma.edu.co

*Autor de correspondencia: Raúl A. Gutiérrez-García, Aguascalientes, México Email: raulgutierrezgarcia7@gmail.com

Recibido: 18/03/2020

Aceptado: 23/04/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4069523>

Resumen

Objetivos: Describir las percepciones de los adolescentes, padres de familia y orientadores educativos de la preparatoria de la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes, acerca del proceso de acompañamiento vocacional (elección de carrera, roles, recursos, factores sociales, factores familiares, factores personales) hacia la generación de directrices para una metodología centrada en la persona.

Materiales y métodos: Los participantes del estudio fueron 31, distribuidos en 4 grupos focales: 2 de alumnos en el último semestre de bachillerato (18 participantes) y otros dos de padres de familia (6 participantes) y orientadores y tutores vocacionales (7 participantes); se realizó una investigación cualitativa para describir el proceso vocacional.

Resultados: Como hallazgos importantes en materia académica, de seguimiento institucional y oficial del programa de orientación vocacional, permitió un análisis nutrido e interesante al generar una propuesta de implementación que sugiere principalmente intervenir la identificación de factores personales, familiares, contextuales y sociales en aspectos relacionados con el modelo centrado en la persona; donde prevalecen los aspectos familiares a partir de los roles y figuras que desempeñan, aportando desde la incidencia académica, personal y familiar a la hora de asumir la vida.

Conclusiones: Se evidencia relación entre el momento de egresado y su decisión y particularmente la postura que toma y cómo es visto o analizado por los demás actores: padres de familia y tutores y orientadores.

Palabras clave: elección de carrera, factores sociales, factores familiares, factores personales, padres de familia, orientadores educativos.

Abstract

Objectives: To describe the perceptions of adolescents, parents and educational counselors of the high school of the Cuauhtémoc Aguascalientes University, about the process of vocational accompaniment (career choice, roles, resources, social factors, family factors, personal factors) towards generation of guidelines for a person-centered methodology.

Materials and methods: The study participants were 31, distributed in 4 focus groups: 2 of students in the last semester of high school (18 participants) and two others of parents (6 participants) and vocational counselors and tutors (7 participants); Qualitative research was conducted to describe the vocational process.

Results: As important findings in academic, institutional and official monitoring of the vocational guidance program, it allowed a rich and interesting analysis when generating an implementation proposal that mainly suggests intervening in the identification of personal, family, contextual and social factors in related aspects. with the person-centered model; where family aspects prevail from the roles and figures they play, contributing from the academic, personal and family impact when assuming life.

Conclusions: There is evidence of a relationship between the moment of graduation and his decision and particularly the position he takes and how he is seen or analyzed by the other actors: parents and guardians and counselors.

Keywords: career choice, social factors, family factors, personal factors, parents, educational counselors.

Introducción

La orientación vocacional sigue siendo un tema para explorar, adentrarse y aprender. Las generaciones actuales requieren dinámicas propias de su momento, su entorno personal y tecnológico. Si bien es cierto que la tecnología ofrece muchas opciones y los jóvenes presentan mucha afinidad a estas; no demos por hecho que también su elección vocacional y de vida será determinada por una herramienta o por la información sin un criterio, guía o acompañamiento personal¹⁻⁵.

Existen diferentes modelos, instrumentos y pedagogía de implementación oficial en materia de orientación vocacional^{6,7}, (relacionadas con el tipo de bachillerato de que se trate); también se encuentran profesionales que apoyan el proceso, generalmente psicólogos y pedagogos (mediante un sinnúmero de pruebas, test y recursos presenciales o en línea), que permiten al joven obtener un diagnóstico generalmente en materia de intereses, habilidades y hasta oferta educativa cercana, incluso los mismos portales de instancias públicas como la Secretaría de Educación Pública brindan apoyo mediante pruebas gratuitas y en una búsqueda más profunda podemos encontrar pruebas que llevan a diagnósticos en el tema vocacional⁸⁻¹⁰.

La orientación vocacional es medida y evidenciada de acuerdo a criterios de sistema y subsistema, así como reflejada en la estadística de cada plantel público o privado^{11,12}. Las formas para resolver el problema han sido diversas e históricamente han respondido a momentos y circunstancias propias del sistema educativo, económico, político y social, sus demandas y cambios^{13,14,15}. Existe estadística de deserción escolar a nivel superior que refleja la falta de orientación real, fidedigna y no tendenciosa que es un factor digno de considerarse en este fenómeno^{16,17,18}.

El número de alumnos, la oferta educativa y las pruebas aplicadas, unidas al momento personal del estudiante, establecen una relación compleja que sigue siendo materia de estudio de varias disciplinas e instancias del sector educativo de inciden-

cia en profesiones, habilidades y hasta desempeño laboral de acuerdo al rol en el proceso mencionado¹⁹. Por ello, el objeto de esta investigación busca describir, explorar y analizar los criterios del joven para la elección vocacional, sus influenciadores, (formales e informales) y la información de cada uno, rol en el proceso y principales impresiones, vivencias y aportaciones a la experiencia vivida como parte del mismo.

Materiales y métodos

Se realizó una investigación de enfoque cualitativo y tipo descriptiva.

Participantes

Se llevaron a cabo cuatro grupos focales, dos con alumnos del último semestre de bachillerato con nueve participantes cada uno diferenciados entre bachillerato general y bachillerato tecnológico con especialidades en comunicación, informática, y diseño gráfico. El grupo de padres de familia se integró por seis personas con hijos en el último semestre del mismo plantel y un cuarto grupo focal se integró con siete orientadores y tutores vocacionales del bachillerato de la Universidad Cuauhtémoc.

Instrumentos de información

a. Guía de entrevista grupo focal: comprende un listado de preguntas orientadoras del grupo focal, las cuales son aplicadas en orden secuencial o aleatorio²⁰. Estas han sido previamente validadas por expertos en orientación educativa y psicología, codificaron las entrevistas por separado y las discrepancias en la codificación se resolvieron mediante la discusión y la revisión conjunta de los relatos originales, además se hicieron entrevistas preliminares para definir las dimensiones de análisis de cada uno de los ejes de estudio²¹. Posteriormente se realizó un análisis desde la triangulación información²², como se detalla en la tabla 1 el proceso realizado.

Tabla 1. Categorías de análisis e indicadores para el estudio.

Categorías	Dimensiones
Alumnos de último ciclo de bachillerato.	Aspectos de momento de vida.
	Personalidad, gustos y afinidades y perfiles profesionales.
	Afinidad, expectativa, fantasía, información sobre carreras.
	Información y orientación vocacional recibida.
	Deficiencias y aciertos en la orientación.
Padres de familia	Expectativas, nivel de seguridad en opciones e Instituciones.
	Grado de implicación en el proceso vocacional y de plan de vida de sus hijos próximos a egresar
	Grado de seguridad e inseguridad con respecto a los resultados de la orientación en la selección de carrera e Institución
	Influencias ejercidas durante el proceso vocacional, roles y apreciaciones sobre las opciones arrojadas.
	Grado de realismo, fantasía, realidad e información en sus hijos sobre la elección profesional.
Orientadores Vocacionales	Grado de ilusión, expectativa y factores importantes en el joven y sus recomendadores diversos.
	Disponibilidad a pagar por servicios extras a la orientación vocacional recibida.
	Acciones académicas y curriculares realizadas en materia vocacional.
	Acciones y diagnósticos realizados.
	Pruebas, test e instrumentos utilizados.
	Resultados obtenidos.
	Acciones vivenciales, personales realizadas.
	Aciertos detectados por modelo y/o sistema.
Áreas de oportunidad en materia académica y de incidencia personal.	
Aspectos emocionales, personales y de plan de vida detectadas en alumnos previo al egreso	

Fuente: elaboración propia.

b) El Diario de Campo: Se llevó un registro de acciones y observaciones que describen el momento de la realización de los grupos focales, a fin de complementar y cruzar esta información con los resultados del estudio, para enriquecer la información con base en las expresiones de cada uno de los participantes.

Procedimiento

Al principio de la primera sesión, se les proporcionó a los participantes un formato de consentimiento informado para su firma, evidenciando con esto la participación voluntaria en la Investigación y para la autorización de la grabación en audio de las sesiones que serán usados con fines de académicos, los cuales fueron transcritos de forma textual.

Los alumnos fueron convocados de acuerdo a tipologías de bachillerato sin mucha información previa y buscando la diversificación que presenta la población. Los moderadores fueron coordinados por el investigador principal, en las que participaron dos tutoras de orientación educativa fueron informados, sensibilizados y tuvieron información previa de los objetivos, tipología de alumnos y objetivos de cada grupo focal.

Se trabajó en los perfiles, se adecuaron detalles de ejecución conforme se fueron desarrollando los grupos focales, con especial atención al relacionar información recogida, enfatizando aspectos que se consideraron importantes para cumplir con la ejecución del instrumento.

Análisis de datos

El procesamiento del análisis de datos se realizó por medio de la condensación de datos sugerida por Kvale²³, que consiste en formular declaraciones más breves, objetivas y académicas (categorías) en fragmentos extensos del discurso del entrevistado. Por esta razón se establecieron y jerarquizaron las aportaciones de cada participante que se estructuraron en tablas hacia la repetición e importancia de los testimonios arrojados por cada informante y el resto de los participantes.

La organización de datos se basó en los pasos metodológicos pertinentes de acuerdo a las categorías y técnicas de recolección de la información planteadas anteriormente. Se realizaron reflexiones durante la inmersión inicial y de cada una de las sesiones. Se relacionaron las respuestas en función de los apartados, temas y preguntas para el análisis de similitudes, diferencias, posturas e información de cada participante de los grupos focales además de seguir la estructura de cada tipo para la comparación, los hallazgos principales y su relación con el objetivo y contexto de la investigación.

Se generó una bitácora de análisis de acuerdo a los siguientes aspectos:

Descripción. - que implica los criterios de confiabilidad y validez.

Función. - En la que se documentó el proceso y las reacciones del investigador vertidas en el diario de campo.

Contenido. - Que contiene anotaciones sobre el método, ideas, conceptos y categorías, así como los datos sobre la

credibilidad y verificación del estudio.

Análisis de discusiones de puntos y apartados comunes entre los diferentes públicos y los principales hallazgos

Es evidente la relación que existe entre el momento de adquirir la condición de egresado, su decisión o postura en la toma de decisiones, y cómo es percibido por los demás actores: padres de familia y tutores y orientadores. La edad y etapa del desarrollo son una parte importante a considerarse, dados los cambios que se presentan. El paso a la adultez y este momento decisivo como plan de vida no le permiten posibilidades de posponer, al menos no por mucho tiempo esta decisión^{3-5,10,11,17,18}.

Se plantean diferencias entre posturas de los participantes particularmente la posición entre lo que plantean los adultos sobre la maduración, el “cómo ven” a los muchachos y la propia postura de ellos mismos. Se encuentra relación entre sus juegos y afinidades ante una decisión tomada, sin embargo, a ciertas preguntas o planteamientos resultan dudosos o simplemente siguen las posturas que sus compañeros plantean.

Existe una relación directa entre la postura establecida y más de un prejuicio o idea preconcebida con respecto a las profesiones, a los roles y particularmente a generar riqueza a partir de profesiones particulares^{2,3}. Los alumnos próximos a egresar manifiestan seguridad que sus padres en algunos casos, reforzaron y en otros, una ignorancia considerable o argumentos débiles.

Es digno de considerarse la seguridad que manifiestan y sus fuentes principales de información para diferenciarlas e investigar más a fondo qué tan realista y certera es la información que plantean con respecto a la realidad de las carreras elegidas⁴⁻⁷.

Existen posturas encontradas entre los tres grupos de actores del proceso vocacional a los que se convocó particularmente en aspectos de “cómo son vistos” cada uno de los actores en cuanto a momento en la vida, seguridad y los resultados del proceso vocacional. Los alumnos manifiestan seguridad y reconocen influencias, aunque no las consideran determinantes a pesar de referirse particularmente a la familia en repetidas ocasiones.

Los padres de familia los sienten seguros, aunque repitiendo constantemente su “evaluación” con respecto a sus talentos, a lo que manifestaban desde niños y a una constante valoración y “visto bueno” ante la decisión, ninguno expreso estar en contra de alguna profesión de haber sido elegida. No obstante, en repetidas ocasiones hicieron referencia a haber cuestionado la decisión o las opciones que en algún momento su hijo(a) manifestó.

La postura de las tutoras fue en repetidas participaciones de acompañamiento y guía y no de certeza o de estar completamente seguras de que el proceso vocacional estuviera arrojando decisiones acertadas del todo.

El momento de vida, las experiencias detectadas y el modelo de la institución, les facilitan y abren el espectro de posibili-

dades de actuación hacia la seguridad y la información, pero manifiestan realismo con respecto a las áreas de oportunidad y la necesidad de trabajar más en el área vocacional.

La presión social es evidente y se manifiesta constantemente en la postura previa al egreso del bachillerato por parte de los alumnos y los padres, lo perciben como algo “natural” y necesario dada la edad y la terminación de la educación media superior. Mientras que los padres no ejercen presión sobre sus hijos o el haber detectado momentos de crisis o preocupación ante esta etapa^{9,10,16-18}.

Los tutores manifestaron abiertamente y en repetidas ocasiones la presión social como muy presente en el alumno, particularmente en los últimos dos ciclos de la preparatoria. El cambio de actitud o de la idea de “tener que decidir” a acompañar y trabajar con los alumnos para un proceso eficiente se manifestó como un elemento clave y muy presente, particularmente en las maestras que imparten la materia de corte vocacional y en tutoras que identificaron “casos” de alumnos con problemas o con cambios constantes en la elección.

Los motivos para decidir determinada carrera pueden fundamentados con la revisión del plan de estudios (que cabría valorar qué tanto investigan sobre este tema), o pueden ser superficiales al momento de decidir por ingresar a una universidad en particular, por la forma como los impactan las instalaciones, la persona que les atendió, el ambiente, los amigos y/o conocidos, el prestigio social que se tiene de determinadas instituciones^{3,5,7,8}.

Las experiencias personales claves para tener una postura o seguridad que les hicieron madurar y poseer más herramientas a la hora de elegir su orientación vocacional fueron el intercambio, compartir con foráneos, escuchar experiencias que los llevaron a estar fuera de su ámbito cotidiano^{1,2,3}.

Los roles y su refuerzo durante los grupos focales refirieron anécdotas que conferían ciertos atributos o habilidades a los participantes con el consecuente “visto bueno” de más de uno. Este refuerzo a ideas sobre qué tan bueno será X o Y joven, se asocia a su personalidad, a la forma como expresa sus ideas, a las comparaciones y recuerdos que dejan muy clara la presión y el carácter social del proceso vocacional.

Por otro lado, el miedo a la adultez, a enfrentar situaciones que se presentan en esta etapa, el cambiar de universidad en repetidas ocasiones se manifestaba en los alumnos con comentarios sobre lo complicado o demandante que esto podría llegar a ser para sus vidas. Donde las etapas vividas los “empujan” a decidir, repentinamente y ser parte de un sistema universitario que en más de un momento se percibe como una obligación y no como la oportunidad de desarrollarse^{3,4,7,9,10}.

El sistema de creencias de los alumnos se alimenta porque reflejan en sus relatos las expectativas de poder tener la formación universitaria como parte de su ciclo vital y plan de vida^{8,9}, donde ningún participante manifestó no desear continuar con sus estudios o habérselo planteado en algún momento. A pesar de tener como referente importante personas exitosas que no estudiaron una profesión, le confieren importancia a ser profesionales, triunfar, tener éxito y dinero.

El NSE de los participantes y del bachillerato de la UCA son definitivamente dignos de considerar la continuidad de los estudios, existen posturas muy firmes y presentes en cuanto a la seguridad que manifiestan los alumnos de recibir apoyo por parte de la familia, particularmente de sus padres con respecto a su decisión y lo poco que quieren que intervengan en el proceso de esta decisión. Esto se evidencia ante planteamientos sobre si recibirían apoyo extra al escolar en materia vocacional y qué tanto considerarían a sus padres en el mismo.

Los alumnos de bachillerato general tienen como influencias primarias a la familia, debido a que presentan un estilo de educación familiar conservador, donde se encontraron diferencias sustanciales que sirven para integrar un modelo que trabaje las áreas de oportunidad de cada tipología, en búsqueda de fortalecer a cada uno, con habilidades y posturas.

Los alumnos buscan cierta estabilidad y expresan contar con el apoyo de sus padres en la elección de su carrera, presentan cierta empatía con las profesiones de sus familiares. A diferencia de los alumnos de Bachillerato Tecnológico, que no desean tener influencias de tipo familiar en sus elecciones de carrera, mostrando interés a carreras artísticas, y con posibilidad de movilidad. En los dos casos esperarían que la materia de orientación vocacional fuera en semestres anteriores y se llevaran de una manera más práctica.

Los padres de familia expresan haber sentido apoyo de la preparatoria en el proceso vocacional de sus hijos, así como también por parte de la familia e incluso estarían de acuerdo en contratar un servicio adicional al ofrecido^{10,11}. Ellos mencionaron nombres de profesores que sus hijos consideran ejemplo o que son seguidores en materia profesional, personal y de gran influencia para su decisión y seguridad.

De acuerdo con las opiniones de los maestros tutores y orientadores consideran fundamental que el comienzo del proceso de elección de carrera debe ser desde los primeros semestres comenzando con acciones de autoconocimiento y concluyendo en los últimos semestres de sus estudios con entrevistas más personalizadas y aterrizadas a las necesidades particulares de los alumnos. Ellos encuentran que los estudiantes de bachillerato tecnológico según la especialización proporcionan aspectos más precisos en materia profesional que los de bachillerato en general.

Recomendaciones: Hacia un modelo de orientación vocacional centrado en la persona

El modelo de la UCA resulta flexible, otorga libertad a los docentes y estimula el trabajo colaborativo entre tutores, maestros y alumnos. Sin embargo, todos los involucrados manifestaron la necesidad de trabajar desde los primeros semestres un programa de apoyo a la orientación vocacional con énfasis en la persona, con trabajo individualizado, cuyos objetivos otorguen crecimiento y solidez a la personalidad, donde los beneficios graduales se manifestarían en una decisión vocacional y de plan de vida.

La atención personalizada, el trabajo de seguimiento, incluso fuera de clases de algunas orientadoras resultó evidente y

muy variado entre alumnos de acuerdo a quiénes les impartió la materia. Mencionaron incluso mensajes, recordatorios de fechas para ingreso a la UAA y atención personalizada de algunos orientadores, aspectos que valoran y agradecen de manera evidente.

Las horas destinadas en el plan a la orientación vocacional son mínimas y en los técnicos es de solo un cuatrimestre con 2 horas semanales de orientación profesiográfica, que a pesar que se trabajen aspectos de esta índole en tutorías, la oficialidad confiere poca importancia al fenómeno. Aunque constantemente evidencia la falta de orientación vocacional como factor importante de la deserción escolar de nivel medio superior a superior, cabría revisar a fondo los planes y líneas²⁴.

La incorporación de la tecnología es una realidad presente y manifiesta en los escenarios del joven de bachillerato, manifestando fuentes como youtube con videos tutoriales para desarrollar determinadas habilidades. No manifestaron haber explorado pruebas con herramientas digitales, más bien declararon haber consultado portales de universidades, haber consultado planes de estudio o analizar fuentes digitales de apoyo al proceso sin que este se manifieste como un factor determinante.

Trabajar lo grupal y lo individual en materia de acciones personales y vocacionales también se recomienda, tanto tutores como alumnos manifestaron sentir presión social y los maestros diferencian ampliamente las acciones realizadas de forma personal cara a cara de las grupales. Existen factores de personalidad que expresan protagonismo que muchas veces inhiben a los menos seguros y los retraídos que se muestran más reservados.

Sugieren aspectos importantes y aportaciones al modelo actual en materia vocacional como las pocas horas destinadas a la orientación, la escasa oferta o visitas a universidades durante su periodo, la carencia de materia vocacional (con especial énfasis atención a las pruebas e instrumentos que realizaron).

Referencias

- De León, T., & Rodríguez, R. El efecto de la orientación vocacional en la elección de carrera. *Revista Mexicana de Orientación Educativa*. 2008. 5(13):10-16.
- De Vries, W., León, P., Romero, J., & Hernández, I. ¿Desertores o decepcionados? Distintas causas para abandonar los estudios universitarios. *Revista de la educación superior*. 2011. 40(160):29-49.
- Di Doménico, C., & Vilanova, A. Orientación vocacional: origen, evolución y estado actual. *Orientación y sociedad*. 2000. 2(1): 47-58. Recuperado el febrero de 4 de 2017, de *Revista Scielo de la Universidad de Mar del Plata, Argentina: Orientación y Sociedad*/versión On-line ISSN 1851-8893: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-893200000100003
- Secretaría de Educación Pública. *Acuerdos Secretariales que determinan la Reforma Integral de la Educación Media Superior*. 2015. Obtenido de <https://www.gob.mx/sep/documentos/acuerdos-secretariales-que-determinan-la-reforma-integral-de-la-educacion-media-superior-riems>.
- Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública. Recuperado el 21 de Mayo de 2017, de Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. 2016. http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_01AGS.pdf
- Secretaría de Educación Pública. *Estadística del sistema educativo: Aguascalientes Ciclo Escolar 2016-2017*. 2017. Obtenido de http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_01AGS.pdf
- Vries, W. d., Arenas, P. L., Muñoz, J. F., & Saldaña, I. H. ¿Desertores o decepcionados? Distintas causas para abandonar los estudios. *Revista de la Educación superior*. 2011. 29-55.
- Universidad Autónoma de Aguascalientes. *Catálogo académico: Curriculum por competencias*. 2015. Obtenido de http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/catalogo/bachillerato_secundaria/bach_por_competencias_2015.pdf
- Secretaría de Educación Pública. *Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos: Principales cifras del 2017-2018*. Obtenido de https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2017_2018.pdf
- Cudris, L. Borja, A. Bahamón, M & Morón, M. Análisis de la comunicación familiar: Un estudio realizado con estudiantes universitarios de Valledupar. En P. Ruiz, J. Escudero & W. Pineda. *Estudios actuales en psicología: Perspectivas en clínica y salud* (pp.168-187). Barranquilla Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017.
- Cudris, L. *Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios*. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez S.A.S. 2018.
- Botero, A & Jiménez, A. Relaciones familiares de la población con rendimiento escolar bajo. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(4):484-486. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_4_2019/20_relaciones_familiares.pdf
- Botero, A & Jiménez, A. Características clínicas de la población con rendimiento escolar bajo. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(4):493-495. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_4_2019/22_caracteristicas.pdf
- Zubillaga, M. Pumarejo, J & Cudris, L. *Estudios actuales en Psicología de la Salud: adicciones al uso de las redes sociales y medios de comunicación audiovisual*. Bogotá: UNIEDICIONES, 2018.
- Montiel, M. Espitia, F & Guerra, D. *Padres de familia aprendiendo con las TIC para ayudar a sus hijos en las tareas escolares*. Canalete, Córdoba, Colombia: Fundación Universitaria Los Libertadores, Facultad de Educación, especialización en Informática y Multimedia. 2017.
- Lastre, K. López, L & Alcázar, C. *Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria*. *Psicogente*. 2018. 21(39):102-115.
- Cudris, L. *Modelo sistémico, comunicación familiar, rendimiento académico y ciclo vital: una visión integradora de estudio*. En L. Cudris. *Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios* (pp. 49-70). Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez S.A.S. 2018.
- Cudris, L. *Relevancia social de la comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios*. En L. Cudris. *Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios* (pp. 31-38). Bogotá. Grupo Editorial Ibáñez S.A.S. 2018.
- Dos Santos, B. Costa, M. & Cofer, J. *Fatores De Persistência De Estudantes De Uma Universidade Particular Brasileira*. *Congressos CLABES*. 2016. Recuperado a partir de <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1032>
- Alonso, L. *Sujeto y discurso: El lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa*. En: Delgado JM, Gutiérrez J(eds). *Métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis. 1995.
- Taylor, S. & Bodgan, R. *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación*. Tercera edición. Buenos Aires: Paidós. 1984.
- Ruiz-Olabuena, J. *Metodología de la investigación cualitativa*. Primera edición. España: Universidad de Deusto. 2012.
- Kvale, S. *InterViews. An introduction to qualitative research interviewing*. Primera edición. California: SAGE Publications. 1996
- Gutiérrez-García, R, Martínez-Martínez, K, Pacheco-Trejo, A & Benjet C. *Consumo de sustancias en los jóvenes que no estudian ni trabajan* (ninis). *Caleidoscopio-Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades*. 2016. (34), 27-39. Recuperado de <https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/159>